

SHAXS IJTIMOYIY XIMOYASIZLIGINIOG`ISHGAN XULQ ATVORGA TASIRINI IJTIMOYIY PSIXOANALITIK MEXANIZMLARI

Jurayev Haydarjon

Odilboyevich Namangan davlat universiteti Psixologiya yo`nalishi birinchi bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada har bir jamiyatga xos bo`ladigan shaxsning ijtimoiy ximoyasizligini uning xulq atvoriga ta'sirini shaxs muamosni tadqiq qilishni, buyuk mutaffakirlarimizni shaxsga bo`lgan etibori, uning qiziqishlari, shaxsga berilgan ta'riflar, "Men" obrazning ijtimoiy psixologik axamiyati, Z.Freyd bo`yicha inson ruhiyatning modeli, (Id), (ego), (super ego), psixoanalitik qonunyatlarini shaxsga bog`lab o`rganildi

**Kalit so`zlar:** SHaxs, ijtimoiy muhit, ijtimoiy xulq, Men obrazi, deviant xulq, psixoanalitika, Z.Freyd bo`yicha shaxs modeli, (Id), (Ego), (Super ego), suitsid, inistinkt.

Kirish

Bugungi kunda jamiyatimizda shaxsga bo`lgan munosabat uning obro`yi ijtimoiy axvoliga qaralayotgan etibor davlat siyosati darajasiga ko`tarildi desak mubolag`a bo`lmaydi. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti davlat organlari aholi bilan qay darajada ishlash kerakligi to`g`risida yuqori mezonlarni belgilab berdi. Bir yil davomida bu jarayonlar faqat quruq so`z bo`lib qolmasdan, balki amalda, hayotimizda ro`y berib, jamoatchilikning fikrlashini o`zgartiruvchi jiddiy katalizatorga aylanganining guvohi bo`ldik. Davlat organlari aholining murojaatlariga to`g`ridan-to`g`ri javob berishga, oddiy insonlarning muammolarini o`rganib, ularni hal qilishga, yuzma-yuz muloqot o`rnatishga harakat qilmoqda. Ommaviy axborot vositalaridagi keskin o`zgarishlar yillab o`z yechimini topmagan ayrim eski muammolarni qayta ko`rib chiqishga va hal etishga yordam bermoqda. Odatda shaxs ijtimoiy fanlarning o`rganish predmeti bo`lib, ular insoniyat tarixida shaxs shakllanishining umumiy qonuniyatlarini, jamiyatning rivojlanish jarayonida inson hayotining ijtimoiy sharoitlariga bog`liq holda shaxsning o`zgarishi bilan aloqador masalalarning mohiyatini ochib beradi. Shaxs muammosini tadqiq qilishga biologiya, kognitiv, ijtimoiy fanlar va falsafa fani murojaat qiladi. —Shaxs kategoriyasi psixologiyaning eng muhim, tayanch tushunchasi bo`lsa, —shaxs psixologiyasi bo`limi uning asosini tashkil etadi. Psixologiyaning bu sohani bilish har qanday mutaxassisga samaraliroq ishlash imkonini beradi. Buyuk mutafakkirlarimiz asarlarida ham qadimiy SHarq xalqlari shaxsga bo`lgan etibor uning qiziqishlari va mayillari xaqida shaxsning odob-ahloqiga, liderlik muammolariga alohida e`tibor berilgan. Bu esa psixologiya g`oyalari, jumladan, ijtimoiy munosabatlar haqidagi bilimlar faqat Evropada paydo bo`lmaganligini ko`rsatadi. Muhammad ibn Ahmad Al-Beruniyning (973-1048) "Kitob al-javohir ma`rifat al-javohir" ("Mineralogiya"), "Hindiston", "Al asorul boqiya anil-qurun il-xoliya" ("Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar") asarlarida jamiyat va inson, uning kamoloti, aql-idroki kabilarga oid g`oyat qimmatli fikr mulohazalar mavjuddir. Olim o`z asarlarida inson o`z mohiyatiga ko`ra ijtimoiy mavjudot ekanligini, u faqat boshqa kishilar bilan birgalikda yashay olishi mumkinligini ta`kidlaydi. Uning yozishicha, kishilar o`z ehtiyojlarining ko`pligi, dushmanidan saqlanishi zarurligi sababli, bir-birlarini qo`llab-quvvatlash, bajargan ishlari orqali o`zlarini ham, boshqalarni ham ta`minlash maqsadida urug`-aymoqlari bilan jamoalarga birlashgan. Jamiyatning yuzaga kelishi va rivojlanishi, insonning ma`naviy-axloqiy qiyofasining shakllanishi kishilarning hamkorlikda faoliyat yuritish zaruratidan kelib chiqqanligi,

Beruniy ta'limotida tez-tez eslatiladi. U jamiyatning ravnaq topishida kishilarning o'zaro yordam, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma'rifiy aloqa va munosabatlar asosida birgalikda harakat qilishi singari muhim omillar yotishini o'rta asrdayoq isbotlab bergan edi. Dunyoda keng shuhrat qozongan olim Abu Ali Ibn Sino (980-1037) "Donishnoma"(Bilim kitobi)", "Risolai ishq", "Axloq haqidagi risola", "Uy xo'jaligi", "Ahd risolasi" kabi qator asarlarida inson ijtimoiy mavjudot, u tabiiy-ijtimoiy muhimsiz, o'zaro ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hamda ma'naviy-axloqiy munosabatlarsiz yashamagan va yashay olmaydi, deb hisoblaydi. U bunday o'zaro munosabatlarda axloqiy tarbiyaning roli muhim ekanligini ko'rsatib o'tadi. Umuman olganda, shaxsning ijtimoiylashuvi Ayniqsa, mafkuraviy va g'oyaviy kurashlar avj olgan hozirgi davrda inson ijtimoiy xulqini boshqarish dolzarblik kasb etganligini inobatga olsak, uning jamiyat barqarorligidagidagi uning siyosiy, ijtimoiy va mafkuraviy roli yanada yuksaladi. SHu bois ham hozirda uning tadbqiqiy, amaliy ko'rinishiga alohida ahamiyat berilmoqda. SHaxs tushunchasining murakkab va ko'p qirrali bo'lishiga qaramay Mutaxassislar tomonidan —shaxsga umumiy ilmiy ta'rif berishga urinib ko'rilgan. R.S.Nemov shaxsni quyidagicha ta'riflaydi: —SHaxs-bu ijtimoiy tabiatga ega, o'z mohiyatiga ko'ra barqaror ijtimoiy aloqa va munosabatlari, o'zi va boshqalar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan kishining axloqiy hatti harakatlarida namoyon bo'ladigan psixologik tavsiflarga ega kishidir SHunday qilib, shaxs ijtimoiy psixologik mavjudot sifatida xamisha ijtimoiy muxit ta'sirida bo'ladi va ularning anglaydi. Ijtimoiy normalar, sanksiyalar, roller ijtimoiy mexanizmlar sifatida shaxs xulq-atvorni ma'lum ma'noda boshqarib, muvofiqlashtirib turishga yordam beradi. Lekin insoning komilligi, uning axloqi, ijtimoiy normalar doirasidagi maqbul xarakati uning o'ziga xam bog'liqdur. Odamning o'z o'zini anglashi, bilishi va o'z ustida ishlashi avvalo uning diqqati, ongi bevosita o'ziga, o'z ichki imkoniyatlari, qobilyatlari, xissiy kechinmalariga qaratilishi taqazo etadi. Ya'ni, ijtimoiy xulq, shaxs tomonidan uni o'rab turgan odamlar, ularning xulq atvoriga etibor berishdan tashqari, ozining shaxsiy xarakatlari va ularning oqibatlarini muntazam tarzda taxlil qilib boorish orqali, rollarni muvofiqlashtirish xam taqazo etadi. SHaxsning o'zi, o'z xulq atvori xususiyatlari, jamiyatdagi mavqeni tasavvur qilishidan xosil bo'lgan obraz- 'men' obrazi deb atalib, uning qanchalik adekvatligi va reallika yaqinligi shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeni belgilaydi va uning barkamolligi mezonlaridan xisoblanadi. 'Men' – obrazning ijtimoiy psixologik axamiyati shundaki, u shaxs tarbiyasining va tarbiyalanganligining muxum omillaridan xisoblanadi. SHu nuqtai nazardan olib qaralganda, tarbiya- shaxsning o'zi va o'z sifatleri to'g'risidagi tasavvurlarining shakilanishi jarayonidir, deb tariff berish mumkun. Demak, xar bir inson o'zini, o'zligini qanchalik aniq va to'g'ri bilsa, tasavvur qilolsa, uning jamiyat normalariga zid xarakter qilish extimoli xam shunchalik kam bo'ladi, y'ani u tarbiyalangan bo'ladi. O'z o'zini anglash, o'zidagi mavjud sifatlarni baxolsh jarayoni ko'pincha konkret shaxs tomonidan og'ir kechadi, y'ani, inson tabiati shundayki, u o'zidagi usha jamiyat normalariga to'g'ri kelmaydigan, no'maqul sifatlarini anglamaslikka, ullarni yashirishga xarakter qiladi, xattoki, bunday tasavvur va bilimlar ongsizlik soxasiga siqib chiqarildi (bu fikr avstryalik olim Z.Freyd nazariyasiga xam mos keladi). Bu ataylab qilinadigan ish bo'lmay, u xar bir shaxsdagi o'z shaxsiyatini o'ziga xos ximoya qilish mexanizmidir. Bunday ximoya mexanizmi shaxsni ko'pincha turli xil yomon asoratlaridan, salbiy, o'zi uchun yoqimsiz xissiy kechinmalardan asraydi. Lekin shuni aloxida ta'kidlash lozimki, 'Men' obrazning ijobiy yoki salbiyligida yana usha shaxsning o'rab turgan tashqi muxit, o'zgalar va ularning munosabati kata rol o'ynaydi. Bugini kunda ijtimoiy jixatdan ximoyasiz qarovsiz va mexirga muhtoj shaxslar ijtimoiy hayotimizda yo'q deya olmaymiz, aynan shunday shaxslarga etibor berishimiz darkordur ularning psixologiyasi va oilaviy sharoyitni o'rganish kerakligi, ularning ruxiyatida ong ostida jamiyatga nisbatan, shaxslararo munosabatlarda uchki qo'zg'ovchi o'z xayotidan va uning jamiyatdagi egalab turgan mavqeyidan ijtimoiy jixatdan ximoyasizligi ong ostidagi ichki

salbiy motiv uning psixologiyasni o'zgarishiga sababchi bo'ladi. Bu yerda biz Psixoanaliz Z.Freyd bo'yicha inson ruxiyatini ayzberk muz qoyasiga o'xshatadi bunda bizga ko'rinib turgan muz qoya bizning ongimiz, suvning tagida esa muz tog'ning judda kata qismi bu qismi esa ongsizlikdir (ong ostimiz) Z.Freyd o'z kuzatuvlariga asoslanib, inson ruhiyatni yangi bir modelni yaratdi. Unga asosan bir biriga uzviy bog'liq bo'lgan 3 ta psixologik tuzilma mavjud bo'lib, bular (Ид) U, (Эго) Men, (Супер эго) Super men, buyerda "Ид" U ongda aks etmaydi, u ong ostida joylashgan, tug'rirog'i, ong ostiga tiqishtirilgan."id" qoniqish prinsiplariga asoslanib faoliyat ko'rsatadi, bu yerda jinsiy qoniqish aloxida o'rin tutadi. Z.Freyd qondirilmagan xis tuyg'u yoki mayilning ruhiy quvvati ong ostida to'planib boradi va o'z ifodasini topishga urinadi, deb fikr yuritadi. "Эго" bu Men, degani Z.Freyd tabiri bilan aytilganda bu ong demakdur ongli faoliyatimiz ongli fikr yuritishimiz barchasiga 'Men' javobgar bo'ladi. Psixoanalitiklar odamni, aniqrog'i uning ruhiyatni, tirik xujayraga o'xshatishadi. Bunda xujayraning tashqi pardasi "Men" bo'lsa, uning ichki tarkibi "Id" dir. Xujayraning ichida moddalar almashinuvi natijasida katta energiya to'planadi va kuchli energiyaga ega bo'lgan "Id" tashqariga yorib chiqisi keladi. Bunga esa xujayraning tashqi pardasi, yani "Men" yo'l quymaydi. Yani "Men" bu ongli jarayon bizning ongimiz, "Super men" esa "Men" dan oldin turadi demak bu, odamning o'rap turgan muxit, jamiyatda belgilangan qonunlari, axloq prinsiplari va din talablari, odamning xulq atvorni tepadan nazorat qilib turadi. Z.Freydning manashu uchta tuzilmasiga asoslanib shaxsning ijtimoiy xayotda ximoyasizligi uning ruhiyatida xulq atvorda keskin o'zgarish bo'lishini taqoslashimiz mumkin. Bunda shaxs jamiyatda ijtimoiy ximoyaga muhtoj, lekin unga jamiyatda belgilangan qonunlar va yuqori pog'onadagi mansabdorlar shaxslar unga ijtimoiy axvoliga nisbatan befarq qaralyabdi bunday xolatda shaxsda qoniqmaslik xissi "Id" ong ostimizda yashirin agressiya vujudga keladi uning ruhiyatida, bunday xolatda shaxsning ong ostidagi qoniqmaslik xissi tashqariga turli hil ko'rinish va xolat bilan otilib chiqisi keladi, lekin bunday xolatda bizning "Men" miz ongimiz ongli fikr yuritishimiz unga tusqinlik qiladi, jamiyatda belgilangan qonun qoidalar barchasi uning tashqariga chiqishga to'sqinlik qiladi, yuqorida esa "Men" ga nisbatan "Super men" ham bosim o'tkazadi bunda odamning o'rap turgan muxit, jamiyatda belgilangan qonunlari, axloq prinsiplari va din talablari, odamning xulq atvorni tepadan nazorat qilib turadi. Bunday xolatda shaxsda bu uchta tuzilmadan "Men" ga qiyin bo'ladi, chunki u bir tom ondan "Id" ni qoniqtirishi, ikkinchi tomondan "Super men" talablariga amal qilish kerak. Shaxsdagi bunday xolatda uchta psixoanalitik tuzilmada tajovuzkorlik "Id" da ustunlik qiladi. "Id" doimo "Men" va "Super men" bilan murosasiz jang olib boradi, chunki ular "Id" ni dimo nazorat qilishga intiladi. "Id" kuch quvvatga ega bo'lsada "Men" uni ong ostidan suzib chiqishga yo'l quymaydi. SHuning uchun xam "Id" da tajovuzkorlik yuqori bo'ladi. Shaxsdagi jamiyatda ximoyasizligi uning xulq atvorda shu yuqordagi psixologik jarayonlar sodir bo'ladi va bizning ong ostimizdagi qoniqmaslik xissi yuqoriga chiqsa unda shaxsda xarakterida deviyand xulq atvor shakilanishi mumkin, ayrimlarda esa bunday xolatlarda og'ir suitsid xolatlar yuzaga kelishi mumkin. "Men" nazoratini to'la qo'lga olgunga qadar instinktlar guyoki odamning xayot tarzini, ya'ni xulq atvorni belgilab bergan. "Men" ni rivojlanishi odamni xayot tarzini o'zgartirib yuvoradi va uning xulq atvorni nazorat ostiga oladi. SHunga qaramasdan, psixoanalitiklar "Id" ga odamning xayot tarzini belgilab beruvchi asosiy manba sifatida qarashadi."Id" o'zgarimas, "Men" esa rivojlanib o'zgarib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ijtimoiy psixologiya maruzalar matni Kamalova S.R. Toshkent – 2017
2. Н.А.Файибова– Психология ўқув-илмий Маркази, "Ривожлантириш психологияси" лабораторияси бош илмий ходими. "Ijtimoiy psixologiya "Moduli bo'yicha o'quv

uslubiy majmua Тошкент – 2018

3. I.M.Xakimova “Deviant xulq atvor psixologiyasi” “O‘quv qo‘llanma” Toshkent-2014
4. Nodira G‘ayratovna Kamilova” Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi” Darslik Toshkent – 2020
5. M.Otajonov “Psixoanaliz asoslari” O‘quv qo‘llanma Toshkent “O‘zbekiston” 2004
6. Zarifboy Ubodullaev “ Asab va ruhiyat” Ilmiy- ommabob risola “SHarq “ Nashiryot-Matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxriryati Toshkent-2015
7. D.Oribboyeva “SHaxs psixologiyasi.Maxsus psixologiya. Iqtidorli bolalar psixologiyasi. Maruz matni Namangan-2019
8. F.I.Xaydarov, N.I.Xalolova “Umumiy psixologiya” darslik Toshkent 2016